

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Toshov Mirzabek Xakimovich

ISHLAB CHIQRISHNI MAHALLIYLAHSTIRISH VA UNING IJTIMOYIY IQTISODIY AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

